

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЦИОНАЛЬНО-МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЮРИСТА.

Луиза Джураевна Туганова

Чирчикский государственный педагогический университет
преподаватель, tuganovaluiza86@gmail.com.

Аннотация: Целью данной статьи является анализ взаимосвязи между взаимодополняющими концепциями этики, нравственности и права. В определенной степени эти связанные концепции имеют некоторые общие черты. В данной статье рассматривается рационально-материалистический подход морально правовых концепций профессиональной этики юридических сфер. Понятие квалифицированного подхода юриста в применении определенной системы в практике.

Ключевые понятия: концепции, этика, поведение, общество, мораль, нормы, практика.

Annotatsiya: Ushbu maqolaning maqsadi axloq, axloq va huquqning bir-birini to'ldiruvchi tushunchalari o'rtasidagi munosabatni tahlil qilishdir. Ma'lum darajada, bu bog'liq tushunchalar ba'zi umumiy xususiyatlarga ega. Maqolada huquqiy sohalarning kasbiy etikasi axloqiy-huquqiy tushunchalarining ratsional-materialistik yondashuvi ko'rib chiqiladi. Amaliyotda ma'lum bir tizimni qo'llashda yuristning malakali yondashuvi tahlil etiladi.

Asosiy tushunchalar: axloq, xulq-atvor, jamiyat, axloq, normalar, amaliyot.

Annotation: The purpose of this article is to analyze the relationship between the complementary concepts of ethics, morality and law. To a certain extent, these related concepts have some common features. This article examines the rational-materialistic approach of the moral and legal concepts of professional ethics in the legal fields. The concept of a qualified lawyer's approach in applying a certain system in practice.

Keywords: concepts, ethics, behavior, society, morality, norms, practice.

Этика как дисциплина занимается тем, что морально хорошо и плохо, правильно или нет, в то время как мораль имеет дело со стандартами и правилами хорошего поведения в обществе, а право, как когнитивный процесс, регулирует социальную жизнь посредством провозглашенных правил, разработанных законной властью. Но как можно установить черту различия этих взаимосвязанных понятий? Во-первых, основное различие между правом и моралью появляется в способе выражения в совокупности поступков и выражений. Мораль выражается в поведении индивида и его

взаимоотношениях с другими, тогда как закон применяется к внешнему поведению индивида в их отношении друг к другу как граждан. Мораль в некотором роде является неотъемлемой частью права и любой правовой системы и в этой степени неотделима от них. Во-вторых, хотя этика и мораль часто используется взаимозаменяемо, разница между ними, как мы рассмотрим далее, представляет собой нечто большее, чем вопрос терминологии, поскольку эти термины проясняют взаимосвязь индивидуальных ценностей с ценностями в рамках социального и правового порядка. Конечно-же, что касается юридической этики, важность этой дисциплины заключается в формировании поведения юристов и профессионального поведения, которым они должны соответствовать как члены социального, так и юридического сообщества.

Как отрасль в философии этика изучает человеческую мораль оценивая действия каждой личности. Анализируя данную тему нам надо понимать что определенный этап развития зависит от восприятия, понимания конкретной ципочки развития конкретного времени. Так как этика как определенная наука не предоставляет научных рекомендаций по конкретным случаям, но, опираясь на нравственные правила, она формирует и нравственное сознание как следствие, возможность размышлять о поступках, оценивать их последствия, влияние на окружающий мир и человека. Сама “этика основана на рациональных, светских основах, которые учитывают человеческое благо бытие или человеческое удовлетворение как конечная цель”[1]. Одним из главных направлений исследований в рамках этики является вопрос о пределе ответственности человека за свои решения и поступки. Присущая человеку способность оценивать своё и чужое поведение существует благодаря заложенным и воспитанным в человеке моральным нормам. Эта рефлексивная способность даёт возможность оценивать мысли и поступки с точки зрения своих и чужих традиций.

Проблемы по данной теме. В последнее время правила юридической этики значительно эволюционировали. Это означает, что «эти правила сегодня более многочисленны и подробны, чем они были ранее, но культура в которой они существуют не развита в сфере правовой культуры».

Рационально-материалистический подход к профессиональной этике юриста предполагает, что этические нормы и принципы должны быть основаны на рациональном анализе и материальных интересах. Этот подход акцентирует внимание на:

-Рациональном обосновании этических норм таких как логика и анализ. Этические нормы должны быть логически обоснованы и вытекать из рациональных принципов, таких как справедливость, равенство,

ответственность. В понятии утилитаризма этические решения должны максимизировать общественное благо и минимизировать вред. Прагматический подход изучения этических норм должны быть практичными и эффективными в достижении желаемых результатов.

-Материальных интересах и последствиях. Экономическая целесообразность этических норм должны учитывать экономические интересы и последствия для юристов и общества.

-Социальной ответственности этических норм где должно учитываться социальные последствия действий юриста и его влияние на общество.

-Личный интерес этических норм должны учитывать личные интересы юриста, но не должны ставиться выше общественных.

Таким образом различия закона и морали столь же верно, что закон выводит своё происхождение, свой авторитет из моральных кодексов поведения, а мораль вытекает из общепринятых принципов относящихся к равенству в уважении, солидарности и общего благо. Если представления о морали развиваются в ходе изменения человеческой связи и нравственности конечно могут быть непосредственно отнесены к формированию, авторитетных правовых систем, тогда как законы могут быть признаны недействительными, поскольку законы не соответствуют моральным требованиям.

Дональд Николсон и Джулиан Уэбб объясняют, что профессиональную юридическую этику можно найти в более чем двух значениях. Они утверждают, что Юридическая этика может быть философским подходом к таким добродетелям, как «нравственность» и «справедливость», или что юридическая этика может вместо этого быть описательным термином людей кто реагирует на подобные дилеммы [2].

Этика юриста представляет собой сложный и многогранный аспект профессиональной практики. В условиях постоянно меняющегося юридического ландшафта, объединение рационально-материалистического подхода с другими концепциями этики демонстрирует необходимость более целостного и всестороннего понимания этих вопросов. Если рассматривать вопросы о проблеме внедрения несмотря на преимущества, существует несколько проблем, которые могут возникнуть при попытке внедрить рационально-материалистический подход в практике юридической этики. В этом процессе встречаются такие понятия как сопротивление изменениям. Многие практикующие юристы придерживаются устоявшимся традиционных норм и стереотипов. Внедрение новых методов может вызывать сопротивление и недовольство. Похожая проблема наблюдается и в ограниченных доступам к данным так как не все юридические фирмы обладают достаточными ресурсами

для сбора и анализа данных, что затрудняет применение основных на данных этапах рассмотрения. Не малой проблемой может рассматриваться и культурные различия этических норм могут значительно варьироваться в зависимости от культурного контекста. То, что считается приемлемым в одной юрисдикции, может быть совершенно неприемлемым в другой. Это требует от юристов уважение и понимание подобных различий. Не менее важен эмоциональный аспект, хотя рационально-материалистический подход основывается на фактах, многие этические дилеммы имеют эмоциональную составляющую, которую трудно учитывать, если сосредоточиться только на логических аргументах.

Методы исследования проблемы. Область юридической этики, или профессиональной ответственности состоит из огромного количества правил. На самом-же деле, она все более связана с правилами. С этой стороны этике нужно учитывать не только индивидуальные стандарты, которые придерживаются люди в отрасли моральных конфликтов, но это также могут быть сами правила, которые регулируют законность профессии.

Перспектива развития для успешного внедрения рационально-материалистического подхода в практику юридической этики необходимо обучение и повышение квалификации позволяет работником в юридической системе лучше понимать и применять современке методы анализа. Разработка единых стандартов и кодексов этики, которые учитывают различные культурные аспекты и современные реалии. Одним из требований развития внедрение технологий, таких как искусственный интеллект и аналитические платформы, для автоматизированного анализа этических вопросов и сценариев.

Так как этика в юриспруденции является не только понятием соблюдение правил и норм, но и постоянным процессом самосознания и роста правовой культуры [3] населения конечно-же зависит от правильного подхода распространения общественного поведения. Применение рационально-материалистического подхода может значительно повысить качество решений, принимаемых юристами, представляя им инструменты для глубокого анализа и взвешенных решений. Вместе с тем, важно помнить о многогранной природе человеческого опыта и учитывать эмоциональные, культурные и социальные аспекты, которые также играют ключевую роль в принятии этических решений.

В силу исторического подхода развития этика основывается на идеалах и ценностях, которые могут быть абстрактными и не всегда практичными. Так есть деонтологический подход фокусируется на моральном долге и принципах, независимо от последствий. Виртуалистический подход этики основывается на идеалах и ценностях, которые могут быть абстрактными и не всегда

практичными. Религиозный подход этики основывается на религиозных доктринах и заповедях.

Вместе с тем конечно существуют преимущества рационально-материалистического подхода таких как, ясность и рациональность позволяет четко определить этические нормы и принципы. Практичность, учитывает реальные потребности и интересы юриста и общества.

Рационально-материалистический подход к профессиональной этике юриста имеет свои преимущества и недостатки. Такой подход может быть эффективным инструментом для определения этических норм и принципов, но важно сочетать его с другими подходам, чтобы обеспечить более полное и сбалансированное понимание моральных обязанностей юриста.

Вывод и предложения. Адаптация рационально-материалистического подхода в юридической этике предоставляет большое количество возможностей для переосмысления текущих практик и создания более обоснованных и справедливых стандартов. Однако важно помнить, что внедрение подобных изменений требует времени, усилий и готовности как со стороны юридической профессиональной среды, так и со стороны общественности. В конечном итоге, сочетание рационального анализа, эмпирических данных и глубокого понимания человеческой природы может привести к более устойчивой и эффективной системе юридической этики, способной учесть разнообразие мнений и культурных особенностей, что, в свою очередь создаст более справедливую и инклюзивную правовую систему для всех.

REFERENCES

1. GAGARI CHAKRABOATI & TAPAS CHATTERJEA. ETHICS AND DEVIATIONS IN DECISIONMAKING: AN APPLIED STUDY 17 (2020)
2. DONALD NICOLSON & JULIAN WEBB, PROFESSIONAL LEGAL ETHICS: CRITICAL INTERROGATIONS 4 (1999).
3. Луиза Джураевна Туганова ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА ҲУҚУҚИЙ МАДАНИЯТ ТЕНДЕНЦИЯСИ (ЮРИСТ КАСБ ЭТИКАСИ МИСОЛИДА) *Akademic Journal of Educational Research* 3 April 2024.